

УДК 159.923.2

**ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ СВЯЗЕЙ**

**INFLUENCE OF ATTITUDES OF HEARING IMPAIRMENTS TEENAGERS ON THE
RELATIONSHIP BUILDING**

©Болбочану А. В.

д-р психол. наук

Институт педагогических наук

г. Кишинев, Молдова, bolboceanu2000@yahoo.com

©Bolboceanu A.

Dr. habil., Institute of Educational Sciences

Chişinău, Moldova, bolboceanu2000@yahoo.com

©Плэтикэ А. А.

канд. психол. наук (Dr. of Psychol.)

Тараклийский государственный университет

им. Григория Цамблака

г. Тараклия, Молдова, platica1980@yahoo.com

©Plătică A.

Ph.D. (Dr. of Psychol.), Tsamblack Taraclia State University

Taraclia, Moldova, platica1980@yahoo.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы влияния отношений на формирование межличностных связей подростков с нарушением слуха с точки зрения их школьной и социальной интеграции. Применяя тест Рене Жилия, мы выявили некоторые различия между слабослышащими детьми и детьми с типичным развитием. Различия связаны с отношением к матери, отцу, к матери и отцу, как к семейной паре, к братьям и сестрам, бабушке и дедушке, друзьям и учителям, коррелирующие также с особенностями системы межличностных связей. Затем организовали и провели тренинг с целью изменения самоотношения и отношения к другим взрослым и сверстникам. Результаты повторного, контрольного тестирования показали положительные изменения отношений подростков к себе и другим людям, а также их сферы взаимоотношений.

Abstract. This article discusses the impact of attitudes on the formation of interpersonal relations of teenagers with hearing impairment in terms of their integration into mainstream education. Applying Rene Gilles test we found some differences between the hard of hearing children and children with typical development. The differences are related to the attitude of the mother, the father, the mother and father (couple), brothers and sisters, grandparents, friends and teachers. Then we organized and conducted training with these children. After the training conducted retest. The results shows positive changes of adolescent's attitudes toward their selves and other persons. The positive changes had been noticed toward their interpersonal relations yet.

Ключевые слова: отношение, межличностные связи, дети с нарушениями слуха, дети с типичным развитием.

Keywords: attitudes, interpersonal relations, children with hearing impairments, children with typical development.

Социализация и интеграция, в школах общеобразовательного типа для детей с Особыми Воспитательными Потребностями, в том числе и с нарушениями слуха, является сегодня приоритетной задачей политики образования не только Республики Молдова, но и многих других стран мира. По данным Национального бюро статистики Молдовы, представляющих информацию о количестве учеников с ограниченными возможностями, зачисленных в специальных школах в 2010–2011 учебном году, дети с нарушениями слуха составляли 7,5%, а в 2014–2015 году их число выросло до 12,1% (1).

Дети с нарушениями слуха лишены источников информации, к которым имеют доступ их сверстники с типичным развитием. Ограниченные в использовании слухового канала, детям трудно познать все многообразие человеческого опыта, многие социальные и личностные ресурсы остаются недоступными для них [1]. Ограничения в практической деятельности и в играх влияют на формирование высших психических функций, а отрицательное эмоциональное состояние, хроническая неудовлетворенность, приводит к патологическим изменениям характера, искажениям в формировании личности, к формированию негативного отношения к окружающему миру [2].

Для того, чтобы получить достаточное количество данных об отношениях и методах формирования межличностных взаимоотношений с окружающими, мы применили проекционный метод Рене Жилля. Тест был применен и рекомендован И. Гильяшевой и Н. Игнатъевой [3] для лиц с интеллектуальным, эмоциональным и речевым недоразвитием. Этот тест позволил нам выявить некоторые особенности формирования межличностных взаимоотношений младших подростков с нарушениями слуха, проявляющиеся в поведенческих реакциях, в общении с людьми из социальной среды и в их отношении к другим людям (мать, отец, братья, сестры, бабушки и дедушки, друзья, коллеги, преподаватели).

Авторы выделяют 12 параметров, но в данной статье мы будем ссылаться только на некоторые из них:

1. отношение к матери;
2. отношение к отцу;
3. отношение к матери и отцу (как к семейной паре);
4. отношение к братьям и сестрам;
5. отношение к дедушке и бабушке;
6. отношение к друзьям;
7. отношение к учителю.

Констатирующий эксперимент был проведен на выборке, состоящей из 180 младших подростков: 50 младших подростков с нарушениями слуха (средняя тугоухость) из специальных школ для глухонемых и слабослышащих детей города Кагул и специальная школа №12 для детей с нарушением слуха города Кишинев (экспериментальная группа — Э.Г.1), 130 младших подростков с типичным развитием из гимназии №1 г. Тараклия и №3 г. Кишинев (экспериментальная группа Э.Г.2). Возраст респондентов был от 10 до 14 лет.

Анализ данных, представленных в Таблице 1, основанный на сравнительной перспективе выделяет, во-первых, более низкие значения по всем параметрам в группе Э.Г.1 по сравнению с группой Э.Г.2. Низкое значение отношения младшего подростка с нарушениями слуха по отношению к членам семьи, друзьями, учителями показывает низкий уровень выбора, низкое усилие для установления социальных контактов.

Исследуя данные из той же таблицы, мы можем выделить тенденцию к дифференциации отношений к различным категориям лиц, присутствующих как в группе Э.Г.1, так и в Э.Г.2. Таким образом, можно сделать вывод, что все младшие подростки чаще выбирают маму (29,3% из 180 респондентов), чем отца, который накопил почти самый

низкий процент среди всех остальных категорий (15,1%). В общем, зарегистрировалось положительное отношение к родителям, как к семейной паре (48,8%).

Данные, показывающие отношение к братьям и сестрам (37,6%), были выше, чем средние, полученные в отношении к матери.

Отношение к бабушке и дедушке несколько ниже (10,1%), чем значения по показателю «Отношение к отцу». Данные по параметру «Отношения к друзьям» (32,9%) более высокие, чем данные показывающие отношение к учителям (25,3%).

Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИЯ
 МЕЖЛИЧНОСТНЫХ СВЯЗЕЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ, (в %)

группа	параметры						
	Отноше- ние к матери	Отноше- ние к отцу	Отноше- ние к матери и отцу	Отноше- ние к братьям и сестрам	Отноше- ние к дедушке и бабушке	Отноше- ние к друзьям	Отноше- ние к учителю
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Э.Г.1*	24,1	12,8	48,6	35,9	8,4	23,2	23,7
Э.Г.2 **	34,5	17,4	49,1	39,3	11,9	42,6	27
Средний показатель	29,3	15,1	48,8	37,6	10,1	32,9	25,3
Динамика	-10,4	-4,6	-0,5	-3,4	-3,5	-19,4	-3,3

*Э.Г.1 — 50 респондентов

** Э.Г.2 — 130 респондентов

Если попросить младших подростков написать по убыванию с какими людьми предпочитают общаться, тогда на первом месте стоят родители как пара, потом братья и сестры, затем мать. После этого, они выбирают друзей и учителей, а ближе к концу, помещают отца с бабушкой и дедушкой.

Сравнение данных в группе Э.Г.1 (Рисунок 1) выявляет, что показатель «Отношение к родителям», как к семейной паре (48,6% из 50 респондентов) выше, чем отношение к каждому из родителей в отдельности. Показатель «Отношения к отцу» (12,8%) почти в 2 раза меньше, чем данные по показателю «Отношение к матери» (24,1%).

Кроме того, в этой группе показатель отношения к учителям (23,7%) приближается к данным полученных по отношению к друзьям (23,2%); между ними установлена минимальная разница. Минимальный процент, накопленный на ориентацию к бабушке и бабушке (8,4 единицы), можно объяснить редким общением с ними.

Данные представленные в Таблице 1 показывают, что в группе Э.Г.2 друг является более предпочтительным (42,6% из 130 респондентов), чем мать (34,5%), а показатель отношения к матери, в свою очередь, вдвое больше по сравнению с показателем «Отношение к отцу» (17,4%). Значение параметра «Отношение к братьям и сестрам» (39,3%) близко по данным с «Отношением к друзьям». Средний показатель «Отношения к родителям», как к семейной паре, довольно высок (49,1%).

На Рисунке 1 можно наблюдать ряд данных с близкими значениями между группами. Установлены аналогичные данные в группах Э.Г.1 и Э.Г.2 по параметру III — «Отношение к матери и отцу» и по параметру IV — «Отношение к братьям и сестрам». В обеих группах младших подростков «Отношение к матери» набрал более высокий балл, чем «Отношение к отцу». Самый низкий балл получен по параметру V — «Отношение к бабушке и дедушке». Интересными являются явные различия между группами для I параметра — «Отношение к матери» и VI — «Отношение к другу».

На графике ниже наблюдаем, что респонденты в группе Э.Г.1 и в группе Э.Г.2 имеют различные отношения к разным членам семьи. Средние значения близки в «Отношении

к родителям» в группе Э.Г.1 (48,6%) и в группе Э.Г.2 (49,1%). В параметре «Отношения к братьям и к сестрам» группа Э.Г.2 накопила 39,3% у. е., а Э.Г.1 — 35,9%. Значения параметра «Отношения к родителям» в группе Э.Г.2 превышает значения того же параметра, в группу Э.Г.1 на 10,4 единиц.

Рисунок 1. Соотношение между показателями отношений в группах.

Отмечаем низкие значение показателя предпочтение отца в качестве члена семьи в группах младших подростков. Малое количество выборов в данном случае можем сравнить с данными полученными по параметру «Отношение к бабушке и дедушке». В группе Э.Г.1 ориентация к отцу (12,8%) является более выраженной, чем к бабушке и дедушке (8,4%), как и в группе Э.Г.2 где отношение к отцу (17,4%) более выражено, чем к бабушке и дедушке (11,9%). Представители группы Э.Г.2 отметили папу в 1,33 раза чаще, чем представители группы Э.Г.1 и в 1,4 раза меньше бабушек и дедушек. Данные факты объясняется тем, что отец и бабушка с дедушкой меньше присутствуют в жизни младших подростков из группы Э.Г.1, поэтому показатели отношения к ним имеют минимальное среднее значение в обеих группах, участвующих в эксперименте.

Анализ полученных данных с точки зрения возрастных особенностей младшего подростка в создании и поддержании межличностных отношений и его принадлежность к группе сверстников, позволил выделить интересный факт. Вопреки присущему подростковому стремлению к групповой принадлежности, отношение слабослышащих подростков к друзьям в группе Э.Г.1 проявилась слабее, чем отношение к членам семьи (мать, братья и сестры); средний показатель по группе равен 23,2%. Средний показатель по группе того же критерия в группе Э.Г.2 составил в среднем 42,6%, что является почти вдвое больше, чем средние значения показателей отношения к матери, братьям и сестрам.

Разница по параметру «Отношение к друзьям» между группой Э.Г.2 и группой Э.Г.1 составляет 19,4 единиц. Они выбирают друга в 1,83 раза чаще, чем младшие подростки с нарушениями слуха. По параметру «Отношение к учителям» Э.Г.2 превышает Э.Г.1 в 3,3 единиц.

Для определения значимости различий между группой Э.Г.2 и группой Э.Г.1, мы применили тест Mann–Whitney. Существенные различия между респондентами группы Э.Г.1 и Э.Г.2 значениями, полученными по следующими показателями: отношения к матери ($p = 0,0001$, $U = 1970,5$); отношение к отцу ($p = 0,00086$, $U = 2225$); отношение к братьям и

сестрам ($p = 0,0734$, $U = 2710$); отношение к бабушке и дедушке ($p=0,0073$, $U = 2428,5$); отношение к друзьям ($p = 0,0001$, $U = 1064$) и отношение к учителям ($p = 0,0455$, $U = 2645,5$).

По результатам, полученным в ходе исследования, можно сделать следующие выводы об особенностях отношений младших подростков с нарушением слуха к другим людям:

– В общении с членами семьи младший подросток с нарушениями слуха предпочитает больше маму, братьев и сестер и меньше общается со своим отцом, дедушкой и бабушкой. Они обладают положительным отношением к семье, к родителям как к паре, но к отцу как к отдельной личности, привязаны меньше.

– Отношения с друзьями у младших подростков с нарушениями слуха ограничены в общении со своими сверстниками с тем же самым дефектом, участвующих в образовательном процессе. Эта тенденция также видна и в отношении к учителям, которая подтверждается слабой разницей между отношением к учителям (23,7%) и к друзьям (23,2%). Показатель выбора друга в 2 раза ниже, чем у младших подростков с типичным развитием (42,6%).

Для успешной интеграции среди сверстников с типичным развитием и для формирования отношений и поведенческих особенностей, приближенных к детям с типичным развитием мы организовали тренинг, который назвали «Программа психологической помощи в процессе развития отношений и взаимоотношений». В составлении программы мы опирались на то, что младший подросток с нарушениями слуха имеет некоторый опыт общения и сформировал уже специфический стиль межличностных отношений с младшим подростком с типичным развитием. Особенности негативного отношения можно объяснить различными причинами: они могут возникать как во время положительных, так и отрицательных событий при общении. В этих условиях, мы не хотели коренным образом изменить события при интеграции или решении личных проблем.

Изменение отношения, которое позитивно влияет на формирование межличностных отношений младших подростков, участвующих в исследовании, было конечной целью «Программы психологической помощи в процессе развития отношений и взаимоотношений».

В задачи формирующего эксперимента входило:

– Формирование элементарных представлений о личности, ее компонентов и условий развития; знакомство с основными особенностями взаимоотношений со сверстниками и правил конструктивного общения.

– Изучение некоторых простых методов самоанализа и самопознания; изучение нового встреченного человека; приобретения базовых навыков, правил, необходимых для общения с менее знакомым человеком: активное слушание, эмпатическое понимание; развитие коммуникативных навыков.

«Программа психологической помощи в процессе развития отношений и взаимоотношений» была разработана на основе законов возникновения, развития и изменения отношений, созданных в соответствии с психологическими и психосоциальными теориями. Мы приняли во внимание сущность психосоциальных отношений, их структура, условия изменения отношения, роль общения и совместной деятельности, самопознания и познания других.

Примененные методы для реализации данного процесса были выбраны в соответствии с принципами групповой психотерапии. С. Крахотвил [4] отметил, что в ходе групповой психотерапии можно с успехом использовать процесс групповой динамики как по вертикали (ребенок и психолог), так и по горизонтали (ребенок и ребенок). В этом случае термины «по вертикали» и «по горизонтали» не используются как в менеджменте (босс и подчиненный), потому что групповая психотерапия проводится на основе благоприятной атмосферы между младшим подростком и психологом, который А. Адлер назвал равноправное партнерство [5]. Н. Липгарт и С. Ледар упоминают, что главная ценность этого метода является

формирование совместной рабочей атмосферы и солидарности в общении как между ребенком–психологом, так и между ребенком–ребенком [6].

Эти принципы легли в основу составления программы, содержание которой сочетает в себе информацию из общей, социальной, специальной и возрастной психологии. Для достижения поставленных целей, мы ознакомили младших подростков с минимумом информации о личности и ее структуре, о сознании, бессознательном, роль друзей в жизни младших подростков.

Необходимость знакомства с основами психологии общения и методами общения была обусловлена его фундаментальной ролью в развитии и реализации межличностных отношений. Полученная информация была обработана, систематизирована и объединена в более конкретные темы, такие как: «Личность и ее структура», «Это я», «Хотим познакомиться», «Хочу быть внимательным», «Я контролирую свои эмоции», «Сотрудничество ведет к дружбе», «Мы слушаем друг друга, когда общаемся», «Пытаюсь понять» и «Хочу дружить». На каждом занятии, младшим подросткам предлагалось рассмотреть различные аспекты одной из этих тем. В процессе проведения тренинга была принята во внимание специфика работы с людьми с нарушениями слуха [7].

Занятия проводились один раз в день в течение 90 минут. В общей сложности было девять занятий, которые были проведены в летнем лагере «Надежда» в Кагульском районе, где младшие подростки с нарушениями слуха смогли общаться с подростками с типичным развитием, не только во время занятий, но и все время пребывания в лагере. Участвовали в тренинге 20 младших подростков: 10 младших подростков с нарушениями слуха и 10 с типичным развитием. Те, что с типичным развитием были вовлечены, потому что цель инклюзивности предполагает формирование межличностных отношений не только между младшими подростками с нарушениями слуха, но и также с подростками с типичным развитием. Таким образом, общение ребят имело место в условиях обычной жизни, представляющая модель повседневной социальной среды.

Чтобы оценить влияние программы психологической помощи в процессе развития отношений и взаимоотношений над отношениями и формированиями межличностных взаимоотношений мы провели повторное тестирование по методу Рене Жилле. В контрольном эксперименте приняли участие 30 респондентов: 10 младших подростков с нарушениями слуха (средняя тугоухость), которые участвовали в формирующем эксперименте и составили I экспериментальную группу (Гр. I), 10 подростков с нарушениями слуха (средняя тугоухость — контрольная группа) составили контрольную группу и 10 младших подростков с типичным развитием, которые принимали участие в формирующем эксперименте — экспериментальная группа II (Гр. II).

Повторное применение метода Рене Жилля позволило установить изменения, произошедшие во взаимоотношениях младшего подростка с нарушениями слуха с различными категориями людей или групп (мать, отец, братья, сестры, бабушки и дедушки, друзья, учителя). Результаты, представленные в таблице 2, отражают тенденции в изменении отношений младших подростков после формирующего эксперимента. Так, в экспериментальной группе Гр. I была зарегистрирована наиболее выраженная разница между общением с матерью (от 4,1 до 5,3 средний выбор по группе).

В группе младших подростков с типичным развитием (Гр. II, разница составляет 0,3 пункта между средним выбором по группе), а в контрольной группе было зарегистрировано уменьшение по данному пункту (с 4,3 до 3,3 среднее выбора по группе). Отметим существенные различия между экспериментальной Гр. I и контрольной группой ($p = 0,0232$, $U = 19,5$, по тесту Mann–Whitney), но и между Контрольной группой и Гр. II ($p = 0,04136$, $U = 22,5$).

Таблица 2.

ПОКАЗАТЕЛИ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
 МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
 (ПО МЕТОДУ РЕНЕ ЖИЛЛЕ)
 В КОНСТАТИРУЮЩЕМ И КОНТРОЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ (в %)

Группы	Параметры													
	Отноше- ние к матери		Отноше- ние к отцу		Отношение к матери и отцу		Отношение к братьям и сестрам		Отношение к бабушке с бабушкой		Отноше- ние к друзьям		Отноше- ние к учителю	
	Констати- рующей	контроль- ный	Констати- рующей	контроль- ный	Констати- рующей	контроль- ный	Констати- рующей	контроль- ный	Констати- рующей	контроль- ный	Констати- рующей	Контроль- ный	Констати- рующей	контроль- ный
Гр. I	20,5	26,5	6,5	21	50	96	34,5	30	11,8	13,2	25	44	27	30
Контрольная группа	21,5	16,5	9	17,5	55	61	44	37	9,24	9,24	28,5	16	27	19,1
Гр. II	30	31,5	8,5	12	52	80	34	40,5	16,5	17,8	41,5	48	27,7	29,7

На Рисунке 2 отмечаем изменения в положительную сторону по параметру «Отношение к отцу» в контрольном эксперименте по сравнению с констатирующим во всех трех группах, хотя средние значения этого отношения меньше чем все остальные в отношении родителей. По этому параметру более выраженный рост в группе Гр. 1 — в 3,2 раза больше по группе ($p = 0,00652$; $U = 13,5$).

Рисунок 2. Значения предпочтений в формировании межличностных отношений с родителями (констатирующий и контрольный эксперимент).

В контрольной группе отмечается дублирование значений внутри группы, но средняя по группе в 1,2 раза меньше, чем в экспериментальной группе Гр. I. В группе Гр. II увеличивается значение в 1,41 раза, тогда как средняя по группе остается минимальным по отношению к другим группам.

Параметры отношения к родителям как к паре увеличиваются в экспериментальной группе Гр. I в 1,92 раза ($p = 0,0022$; $U = 9$). Регистрируется положительная динамика и в группе Гр. II с увеличением в 1,53 раза ($p = 0,01552$; $U = 17,5$). В контрольной группе среднее значение выборов по группе достигает всего 6,1 единиц, минимальная по сравнению с другими группами. Значительные различия наблюдаются между экспериментальными группами Гр. I и Контрольной группой ($p=0,00736$, $U=14$), а также между экспериментальными группами Гр. I и Гр. II ($p = 0,0455$, $U = 23$).

Данные на Рисунке 3 и в Таблице 2 демонстрируют снижение по позиции «Отношение к братьям и сестрам» в экспериментальной группе Гр. I с 34,5% до 30% по группе, и Контрольная группа с 44% до 37% по группе. Незначительные изменения наблюдаются в группе Гр. II (младшими подростками с типичным развитием) с 34% до 40,5% в группе.

Рассмотрение результатов, показанных на Рисунке 3 и в Таблице 2, позволяют выделить тенденцию в увеличении параметра «Отношения к бабушке и дедушке», хотя он остается с самыми низкими показателями по группам, по сравнению с другими типами отношений. Самые значительные различия по данному параметру регистрируются в экспериментальной группе Гр. I — увеличивается в 1,11 раз по группе, а средняя в контрольном эксперименте составляет в 1,42 раза больше, по отношению к Контрольной группе и в 1,34 раза меньше, по сравнению с группой младших подростков с типичным развитием (Гр. II). Контрольная группа остается с такими же средними показателями по группе 9,24 единиц. В экспериментальной группе Гр. II наблюдается минимальное увеличение, что составляет 1,07 раза внутри группы.

Рисунок 3. Значения предпочтений в формировании межличностных отношений с братьями, сестрами, бабушками и дедушками, друзьями, учителями (в констатирующий и контрольный эксперимент).

Позитивный вектор изменений можно отметить в параметре отношений к друзьям в Гр. I (с 25 по 44 единицы). Высокое значение в различиях подтверждается тестом Mann–Whitney ($p=0,02574$; $U=20$). Среднее по группе Гр. I превышает зарегистрированные данные в Контрольной группе в 2,75 раз ($p=0,00028$; $U=1,5$). Контрольная группа продемонстрировала негативную динамику в отношении к друзьям с уменьшением от 28,5 до 16 единиц ($p=0,034$; $U=21,5$). Менее выраженное увеличение показала группа Гр. II — с 41,5% до 48%.

Отношение к преподавателям в Гр. I тоже изменилось в положительную сторону, хотя с меньше, по сравнению с другими параметрами: на 3 единицы по группе. Тем не менее, существует значительное различие с Контрольной группой ($p=0,03752$; $U=22$), и с группой младших подростков с типичным развитием (Гр. II) увеличение в 1,01 раза. В Контрольной группе отмечается уменьшение в отношении преподавателей в 1,41 по группе и в 3 раза, по сравнению с группой Гр. II ($p = 0,0232$, $U = 19,5$). Группа Гр. II регистрирует минимальную положительную динамику в 1,07 раза.

Анализ различия между полученными данными, на этапе констатирующего и контрольного эксперимента, позволяет сделать вывод об эффективности созданной нами программы психологической помощи в процессе развития отношений и взаимоотношений. Проведение программы привело к положительным изменениям в сфере межличностных отношений подростков с нарушениями слуха, которые проявились в:

- увеличении количества выборов родителей в качестве партнеров общения, особенно родителей, как пары, но и в отношении матери и отца как отдельных личностей;
- значительные изменения отношение к дедушке и бабушке, возрастание интереса к ним в качестве партнеров общения;
- повышение интереса по отношению к сверстникам;
- повышение интереса к преподавателю в качестве партнера по общению и субъекта межличностных отношений.

Кроме того, необходимо отметить в этом же контексте, что эффект формирования отношений был продемонстрирован респондентами не только по отношению к другим людям, но и по отношению к себе. И, так как изменения такого рода не наблюдались в контрольной группе, можно сказать, что они произошли благодаря тренингу, который мы провели в формирующем эксперименте.

Источники:

1. Situația persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Режим доступа: <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4976> (дата обращения 07.12.15).

Список литературы:

1. Dumitrana M. Fundamente psihosociale ale dezvoltării limbajului verbal la copilul neauzitor: teza doctor în psihologie. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 1996. 118 p.
2. Anca M. Psihologia deficienților de auz. Cluj–Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2001. 282 p.
3. Гильяшева И., Игнатъева Н. Методика исследования межличностных отношений ребенка. Методическое пособие. М.: Фолиум, 1994. 115 с.
4. Спиваковская А. Комплексная психологическая коррекция в целях профилактики неврозов у дошкольников. Семья в психологической консультации. М.: Педагогика, 1988. 120 с.
5. Adler A. Cunoașterea omului. București: IRI, 1996. 268 p.
6. Кондрашенко В., Донской Д., Игумнов С. Общая психотерапия: учебное пособие. М.: Высшая школа, 1997. 322 с.
7. Plătică A., Bolboceanu A. Particularități ale relațiilor interpersonale ale copiilor hipoacuzici // Studia universitatis. 2007. №5. P. 224–227.

Sources:

1. Situația persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Available at: <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4976>, accessed 07.12.15.

References:

1. Dumitrana, M. (1996). Fundamente psihosociale ale dezvoltării limbajului verbal la copilul neuzitor: teza doctor în psihologie. Chișinău, Institutul de Științe ale Educației, 118.
2. Anca, M. (2001). Psihologia deficienților de auz. Cluj–Napoca, Presa Universitară Clujeană, 282.
3. Gilyasheva, I., & Ignatyeva, N. (1994). Metodika issledovaniya mezhlchnostnykh otnoshenii rebyonka. Metodicheskoye posobiye. Moscow, Folium, 115. (In Russian).
4. Spivakovskaya, A. (1988). Kompleksnaya psikhologicheskaya korrektsiya v tselyakh profilaktiki nevrozov u doshkolnikov. Semya v psikhologicheskoi konsultatsii. Moscow, Pedagogica, 120. (In Russian).
5. Adler, A. (1996). Cunoașterea omului. București, IRI, 268.
6. Kondrashenko, V., Donskoi, D., & Igumnov, S. (1997). Obshchaya psikhoterapiya: uchebnoye posobiye. Moscow, Vysshaya shkola, 322. (In Russian).
7. Plătică, A., & Bolboceanu, A. (2007). Particularități ale relațiilor interpersonale ale copiilor hipoacuzici. *Studia universitatis*, (5), 224–227.

*Работа поступила
в редакцию 09.02.2017 г.*

*Принята к публикации
14.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Болбочану А. В., Плэтикэ А. А. Влияние отношений подростков с нарушением слуха на формирование межличностных связей // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 277–286. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bolboceanu-pletica> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Bolboceanu, A., & Plătică, A. (2017). Influence of attitudes of hearing impairments teenagers on the relationship building. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 277–286. Available at: <http://www.bulletennauki.com/bolboceanu-pletica>, accessed 15.03.2017. (In Russian).